

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 301-guruh talabasi **Raxmatova Rayhonaning** 8-sinf ona-tili fanidan bir soatlik dars ishlanmasi.

Shahrisabz 2023

Mavzu: EGA

Darsning maqsadlari:

Ta’limiy: Ega haqida ma’lumotga ega bo‘lish, ega gaplarda qanday turkumlar bilan kela olishi, egani gapda topish yo‘llar;

Tarbiyaviy: O‘quvchilarda vatanga muhabbat tuyg‘usini shakllantirish, o‘zligini tanitish, ota-onaga mehr-oqibatni, ustozga hurmatni yuksaltirish,

Rivojlantiruvchi: O‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish, nutqiy faoliyatini oshirish, savodxonlikni rivojlantirish, mantiqiy fikrlashni shakllantirish;

Darsning shiori: TIL – XALQINING O‘TMISHI BUGUNI VA KELAJAGINI BOG‘LOVCHI ULUG‘ KARVON YO‘LIDIR

Kun hikmati: NAJOT - TA'LIMDA

NAJOT – TARBIYADA

NAJOT – BILIMDA

Dars turi: O‘tilgan mavzuni takrorlash, yangi mavzu bayoni, no‘ananaviy metodlardan foydalanish

Darsning metodi: O‘quvchilar bilan suhbat, mashqlarni mustaqil ishlash, bahs-munozara, savol-javob, “Kim dono “ o‘yini tashkil etish;

Darsning jihozlari: Darslik, kompyuter, mavzuga oid plakatlar, savol-kartochka, slyad, rag‘batlantirish uchun maqtoov yorliqlar;

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism (5 daqiqa)

O‘quvchilar bilan salomlashish, O‘quvchilarning kayfiyatini o‘rganish, navbatchining axboroti, tozalikni tekshirish, davomatni aniqlash, dars rejasi bilan tanishtirish

O‘quvchilar rioya qiladigan “Oltin qoida”lar

1. Faollik
2. Hozirjavoblik
3. Diqqatni jalb etish
4. O‘zaro hurmat
5. Intizom
6. Fikrlarni qadrlash

2. Uyga vazifa so‘rash va baholash (10 daqiqa)

Uyga vazifani tekshirish, har bir qator sardorlari uyga vazifani qilmagan o‘quvchilarni aniqlaydi, uyga vazifa “Jismoniy va ma‘naviy go‘zallik” mavzusida fikr almashish;

3. Yangi mavzu bayoni:

Ega — gapning bosh bo‘laklaridan biri; gapni tashkil etishda muhim rol o‘ynaydi. Fikrning kimga, nimaga qarashli ekanligini anglatadi, shu jihatdan kesim

bilan o‘zaro yaqin bog‘langan. Ega, odatda, kesim orqali, kesim esa ega orqali, bir-biriga nisbat berish bilan belgilanadi. Ega asosan kesimdan oldin joylashadi.

Gap kesimidan anglashilib turgan harakatning bajaruvchisini, belgining sohibini bildirgan bo‘lak egadir. Ega, asosan, kim?, nima?, qayer? so‘roqlaridan biriga javob bo‘ladi.

Ega doim bosh kelishik shaklida bo‘ladi.

Ega quyidagi so‘z turkumlari bilan ifodalanadi:

1. Ot bilan: Milt-milt yonib turgan *chiroq* birozdan so‘ng o‘chdi.

2. Olmosh bilan: *Sen* o‘zingni maqtama, seni birov maqtasin

3. Son bilan: *Ikkalasi* ham chiqib ketishdi.

4. Sifatdosh bilan: *O‘qigan* o‘qdan o‘zar, *o‘qimagan* turtkidan shoshar.

5. Sifat bilan: *Yaxshilar* ko‘paysin, *yomon* qolmasin.

6. Harakat nomi bilan: *O‘qish* jafoli, oqibti vafoli.

7. Taqlid so‘z bilan: *Qars* ikki qo‘ldan chiqadi.

81-topshiriq. Matnni diqqat bilan o‘qing. Matnning umumiy mazmunini ifodalovchi mavzuni tanlang.

“Aqli odam olishuvga shoshilmaydi”

Dunyo ne‘matlariga ahamiyat bermaydigan, o‘zini juda kamtar tutadigan buyuk islom olimlaridan biri faqat bir kishi o‘tishi mumkin bo‘lgan tor yo‘lakda shaharning o‘ziga bino qo‘ygan katta boylaridan biri bilan to‘qnash kelibdi.

Qorni kajavaday keladigan boy:

– Men bir devonaga yo‘l berib chetga chiqmayman! –

deb pishqiribdi. Haligi olim kishi yo‘l berar ekan, g‘oyat sokin ohangda debdi:

– Men esa yo‘l beraman!

108-mashq. Gapnlarni ko‘chiring kesimlarni aniqlab, ular oldiga kim, nima, qayer so‘riqlarini qo‘ying. Bu so‘roqqa javob bo‘lgan so‘zlarning tagiga bir chiziq chizing.

1. To‘rt narsa: **badfe‘llik, badqovoqlik, takkaburlik** va **dilozorlik** kishiga xor-u zorlik keltiradi. (Ja‘fari Sodiq)

2. **Takkaburlik** kaltabinlar va insoniylik tariqidan chiqqanlarning xislatidir. (Husayn Voiz Koshifiy) 3. **Kibrsizlik** lofin

urma, uni ko‘rmoqdan ko‘ra qorong‘u tunda chumolining

izini **ko‘rmoq** osonroqdir. (Abdurahmon Jomiy) 4. Ojizlikdan

kelib chiqadigan **kamtarlik** fazilat emas. (Abay) 5. Kamtarlikni tahqirlatish

darajasiga tushirib yuborishdan asranmoq

kerak. (A.Boqixonov) 6. Osmonga tupurgan kishining **tupugi** yuziga tushadi. (Mahmud Koshg'ariy)

4. Yangi mavzuni mustahkamlash:

83-mashq. Kesimdan savol berish orqali gaplarning egasini aniqlang.

1. **Ilm** hayo bilan kibr orasida yo'q bo'lib ketadi. (Abu Homid G'azzoliy)
2. **Kamtar** kerilmaydi, mol-dunyoga berilmaydi. (Maqol)
3. **Maqtanchoq** – quruq po'choq. (Maqol)
4. **Yolg'onchilik, ezmalik, takabburlik, chaqimchilik** izzatobro'ni barbod qiladi. (Junayd Bag'dodiy)
5. Buzuq devorlardan **tashvish** bor, lekin siniq ko'ngillardan ko'proqdir

tashvish. (Pahlavon Mahmud) 6. Kishilarga ulardan avvalroq salom berishga shoshil, bu ulug' kishilarning fazilatlaridan, kamtarlik nishonalaridan biridir. (Muhammad Husayn)

Endi xotira mshqini qilamiz. Buni "Kim dono" o'yini orqali kimni xotirasi kuchli ekanligini aniqlaymiz. Bu uchun biz Ezopning "Sa'va" masalini o'quvchilarga o'qib beramiz. Keyin o'quvchilar masaladagi esida qolgan so'zlarni daftariga yozadi. Eng ko'p so'z yozgan o'quvchi yutgan bo'ladi.

Sa'va

Derazaga osib qo'yilgan qafasdagi Sa'va kechasi bilan

tinmay sayrab chiqardi. Uning xonishini eshitgan Ko'rshapalak uchib kelib: «Nima uchun kun bo'yi churq etmaysan-u, nuqul kechasi sayraysan?» – deb so'radi. Sa'va

unga javob berdi: «Buning sababi bor: men ilgari kunduzi

sayrab yurgan chog'imda nogahon to'rga ilinib qolgandim.

Shundan keyin esim kirib, faqat kechalari sayraydigan

bo'ldim». Ko'rshapalak unga shunday tanbeh berdi: «Sen ilgari, to'rga ilinmasingdan oldin shunaqa ehtiyotkor bo'

lishing kerak edi. Esingning endi kirganidan foyda yo'q»

5. Baholash: Darsda faol o'quvchilarga a'lo baho bilan baholash, eng faol o'quvchilarga maqtov yorlig'i bilan tag'dirlash.

6. Uyga vazifa berish: 84-85-mashq

Darsimizni go'zal ona-tili she'ri bilan yakunlaymiz:

Yassaviy baytida tumorim tilim,

Navoi nazmida sen orim tilim.

Kumushning vafida betakror malak,

Qodiriydan qolgan yodgorim tilim.